

Романчук Л.І.,
Пархоменко А.Р.,
Плевако М.В.,
Діклевич О.О.

Буковинський державний медичний університет,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923360>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ
МЕНІНГОКОКОВІЙ ІНФЕКЦІЇ
(огляд літератури)

Romanchuk L.I.,
Parkhomenko A.R.,
Plevako M.V.,
Diklevich O.O.

PECULIARITIES OF GLUCOCORTICOSTEROID THERAPY IN MENINGOCOCCAL
INFECTIONS (review of the literature)

Анотація.

У здорових людей *Neisseria meningitidis* (менінгокок) є типовим компонентом назофарингеального мікробіому, але у сприйнятливих людей він може викликати септицемію та менінгіт. Варто зазначити, що менінгококова інфекція залишається серйозною загрозою здоров'ю, особливо в умовах розвитку сепсису та менінгіту. Попри стандарти антибіотикотерапії, використання глюкокортикоїдів як додаткового лікування залишається предметом дискусій.

Abstract.

In healthy individuals, *Neisseria meningitidis* (meningococcus) is a typical component of the nasopharyngeal microbiome, but in susceptible individuals it can cause septicemia and meningitis. It is worth noting that meningococcal disease remains a serious threat to health, especially in the development of sepsis and meningitis. Despite the standards of antibiotic therapy, the use of glucocorticoids as an additional treatment remains a matter of debate.

Ключові слова: менінгококова інфекція, менінгококемія, менінгіт, синдром Уотерхауса-Фрідріксена, глюкокортикоїди, *Neisseria meningitidis*

Keywords: meningococcal disease, meningococemia, meningitis, Waterhouse-Friedriksen syndrome, glucocorticoids, *Neisseria meningitidis*

Менінгококова інфекція — це гостра антропонозна хвороба з групи інфекцій респіраторного тракту, що спричиняється менінгококом (*Neisseria meningitidis*). Переважну більшість випадків менінгококової інфекції викликають збудники серогруп А, В, С. Так, наприклад, серотип С зумовлює 40 % випадків захворювання у Великобританії. Менінгококовий сепсис з асоційованим менінгітом або без нього — рідкісна форма менінгококової інфекції, проте складає серйозну небезпеку для дітей будь-якої вікової категорії. Менінгококемія — невідкладний стан, що загрожує життю та може прогресувати з блискавичною швидкістю. Швидко розпізнавання симптомів та раннє лікування залишаються найважливішими аспектами медичної допомоги. Проте лікування стероїдами залишається і надалі суперечливим питанням.

Мета дослідження — оцінка ефективності глюкокортикоїдів при лікуванні менінгококової інфекції, на основі даних аналізу крайніх клінічних досліджень.

Матеріали та методи.

Нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed та National Library of Medicine. Аналізувалися результати рандомізованих контрольованих досліджень (РКД)

та ретроспективних досліджень, присвячених використанню глюкокортикоїдів при менінгококовій інфекції.

Результати.

Результати нашого дослідження демонструють суперечливі дані щодо застосування глюкокортикоїдів при менінгококовій інфекції. Щодо доказів порівняння стероїдної терапії із відсутністю лікування немовлятами та дітьми з менінгококовою інфекцією, які показали вищий рівень смертності від усіх причин, пов'язаний із лікуванням кортикостероїдами. Щодо попередніх рекомендації NICE щодо менінгіту (NICE2010) рекомендували не лікувати менінгококову інфекцію високими дозами кортикостероїдів (дексаметазон 0,6 мг/кг/день або еквівалентна доза іншого стероїду) і при огляді досліджень наявні дані відповідали цій рекомендації. На підставі доказів, які описані у настанові NICE, рекомендували не використовувати кортикостероїди для лікування менінгококової інфекції. Незважаючи на те, що поточні докази та попередні рекомендації NICE обмежували використання стероїдів у немовлят та дітей.

Найвищу доцільність застосування глюкокортикоїдів складає при розвитку синдрому Уотерхауса-Фрідріксена, адже необхідно застосовувати як замісну терапію гідрокортизоном у дозі від 50 до

100 мг/м² у вигляді болюсу. Доза даного препарату в залежності від віку становить 25 мг для дітей до 3 років, 50 мг для дітей від 3 до 12 років і 100 мг для 12 років і старше. Така ж доза стероїдів у вигляді болюсу вводиться впродовж 24 годин безперервно або розділена на чотири прийоми.

Проте варто зазначити, що при оцінці результатів декількох досліджень, у групах порівняння лікування кортикостероїдами з плацебо зазначив, що для немовлят і дітей визначався нижчий рівень порушення слуху у тих, хто отримував кортикостероїди. Однак спостерігався вищий рівень шлунково-кишкової кровотечі та рецидивної лихоманки для кортикостероїдів порівняно з плацебо. Також існують рекомендації щодо застосування кортикостероїдів для лікування пацієнтів з підозрою чи підтвердженим бактеріальним менінгітом, незважаючи на потенційну шкоду, оскільки нейросенсорна глухота є довготривалим серйозним захворюванням, яке має серйозні наслідки.

У результаті дослідження нами виявлено, що включено рекомендацію використання кортикостероїдів як доповнення до лікування антибіотиками у новонароджених із підозрою або підтвердженим бактеріальним менінгітом, бо попередні рекомендації NICE щодо бактеріального менінгіту (NICE2010) рекомендували не вводити кортикостероїди, якщо після введення антибіотиків не минуло більше 12 годин.

Ще одне рандомізоване дослідження про використання дексаметазону при менінгококовому менінгіті свідчить наступне. Досліджувані групи поділені за часом введення дексаметазону до старту антибіотикотерапії. Так, групу I сформувати 25 пацієнтів, яким дексаметазон вводився за 10 хвилин до початку антибіотикотерапії, II група (19 хворих) – введення препаратів одночасне, у III групу ввійшли 14 пацієнтів, яким дексаметазон вводили після прийому антибіотиків і у IV групі (23 дитини) не отримували гормон. У результаті дослідження у 16 (26,22 %) виникли ускладнення, проте одужали, 23 пацієнти (28,39 %) мали ускладнення несумісні з життям. Середня тривалість звернень до невролога складала 36,97 місяці, а неврологічні розлади виявлено у 16,17 % пацієнтів. Щодо ефективності терапії дексаметазоном жодної істотної різниці між чотирма групами не виявлено та статистичної різниці у порівнянні неврологічних наслідків у дітей IV групи з пацієнтами I та II груп чи I, II і III груп в цілому. Втрата слуху спостерігалася у 11,11% пацієнтів і статистичної різниці даного ускладнення між групами не виявлено.

Психологічну оцінку пацієнтам проводили за допомогою тестів WPSSI та WISC. Легка розумова відсталість виявлена в 1 хворого I та III груп. Загальний аналіз наслідків (на неврологічному, слуховому та інтелектуальному рівнях) також не продемонстрував жодної істотної різниці між чотирма групами. Порівнюючи дітей I і II груп разом, а також I, II і III груп в цілому та з дітьми IV групи також не вдалося виявити суттєвої різниці, пов'язаної з використанням або невикористанням кортикостероїдів.

Висновки.

Глюкокортикоїди можуть використовуватись у якості допоміжної терапії, додатковий засіб у комплексі із антибіотиками у лікуванні менінгококової інфекції, проте їхнє використання має бути зваженим до кожного конкретного висновку.

Глюкокортикоїди можуть поліпшити короткострокові результати лікування, такі як зменшення запальної реакції та зниження ризику нейросенсорної глухоти, проте їх роль у зниженні смертності залишається дискусійною.

Варто призначати стероїдну терапію при розвитку синдрому Уотерхауса-Фрідріксена, як замісної терапії.

Використання дексаметазону щодо зменшення кількості ускладнень при менінгококовому менінгіті не доведена.

Література:

1. NICE guideline NG240/Meningitis (bacterial) and meningococcal disease: recognition, diagnosis and management. Evidence review for corticosteroids in meningococcal disease// NICE Guideline, No. 240 London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2024 Mar.

a. ISBN-13: 978-1-4731-5776-7

2. Evidence review for corticosteroids for treatment of bacterial meningitis: Meningitis (bacterial) and meningococcal disease: recognition, diagnosis and management: Evidence review G4. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2024 Mar. (NICE Guideline, No. 240.) Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK604108/>

3. Annane, D., Bellissant, E., Bollaert, PE, Briegel, J., Keh, D., Kupfer, Y., Pirracchio, R., Rochweg, B., Кортикостероїди для лікування сепсису у дітей і дорослих, Кокранівська база даних систематичних оглядів 2019, випуск 12, ст. №: CD002243 [безкоштовна стаття PMC] [PubMed] [Reference list]

4. National Institute for Health and Care Excellence (2010). Meningitis (bacterial) and meningococcal septicaemia in under 16s: recognition, diagnosis and management. Available at: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg102> [Accessed 26/09/2022] [PubMed]

5. Brouwer, M. C., McIntyre, P., Prasad, K., van de Beek, D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews Cochrane Database Syst Rev, CD004405, 2015 [PMC free article] [PubMed]

6. Karki BR, Sedhai YR, Bokhari SRA. Waterhouse-Friderichsen Syndrome. [Updated 2023 Jun 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551510/>

7. Casella EB, Cypel S, Osmo AA, Okay Y, Lefèvre BH, Lichtig I, Marques-Dias MJ. Sequelae from meningococcal meningitis in children: a critical analysis of dexamethasone therapy. Arq Neuropsiquiatr. 2004 Jun;62(2B):421-8. doi: 10.1590/s0004-282x2004000300009. Epub 2004 Jul 20. PMID: 15273838.